

Relatório Anual de Progresso 2019

CARTA ARQUEOLÓGICA DA CALDAS DA RAINHA

Acrónimo: CARACA

Autores

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lopes

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ÍNDICE DE FIGURAS	3
1. INTRODUÇÃO	5
2. POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO	6
3. PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS	7
3.1. Referencial Teórico	8
3.2. Resultados sumários em 2019	11
3.2.1. UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório (São Gregório)	11
3.2.2. UF Santo Onofre e Serra do Bouro (Serra do Bouro)	15
3.2.3. Freguesia do Landal	20
3.3. Áreas Prospetadas.....	25
4. INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO RELIGIOSO DO CONCELHO DAS CALDAS DA RAINHA	35
4.1. Referencial teórico	35
4.2. Metodologia	35
4.3. Resultados	36
5. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.....	49
6. CONCLUSÃO	57
BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA	58

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: CMP 1:25000 - folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351) – Arcgis 10	7
Figura 2: Mapa com sítios prospetados em 2019 - Arcgis 10	10
Figura 3: Mapa com sítios prospetados entre 2017 e 2019 - Arcgis 10	Erro! Marcador não definido.
Figura 4: Mina das Covas.....	11
Figura 5: Vista geral da Quinta do Paúl	12
Figura 6: Pormenor dos tanques em pedra	12
Figura 7: Pormenor de uma das casas da Quinta do Paúl.....	12
Figura 8: Fonte das Covas.....	12
Figura 9: Fonte da Fagulha em ruínas	13
Figura 10: Fonte do Pinheiro	13
Figura 11: Valmuinhas (local onde terão sido encontradas lajes do caminho)	14
Figura 12: Vista geral do sítio	14
Figura 13: Cisterna na casa da D. Bernardete	15
Figura 14: Fonte do Cabeço da Vela (mãe de água).....	15
Figura 15: Vista geral da Fonte do Cabeço da Vela	15
Figura 16: Vista geral do lugar da Fonte Santa.....	16
Figura 17: Lugar onde outrora se terá extraído pedra.....	16
Figura 18: Azenha do Cabeço da Vela 1	16
Figura 19: Azenha do Cabeço da Vela 2	17
Figura 20: Azenha do Cabeço da Vela 2	17
Figura 21: Vista geral do tanque de captação.....	17
Figura 22: Interior do tanque de captação.....	17
Figura 23: Exterior do forno de cal da Panascosa	18
Figura 24: Interior do forno de cal da Panascosa.....	18
Figura 25: Forno de cal da Boavista	18
Figura 26: Forno de cal do José Augusto.....	19
Figura 27: Vista geral da casa onde foi descoberta a goiva	20
Figura 28: Capela de Santa Suzana, no Landal	20
Figura 29: Ponte da Granja.....	21
Figura 30: Ponte dos Granjeiros, coberta por vegetação	21
Figura 31: Local onde se encontrava a azenha e o lagar, junto à ponte.....	21
Figura 32: Quinta do Freixo.....	22
Figura 33: Ponte do Rei	22
Figura 34: Fachada da Igreja do Espírito Santo	23
Figura 35: Pormenor de uma das entradas para o túnel, coberta por pladur	23
Figura 36: Pormenor de outra das entradas para o túnel, atualmente tapada com pladur e com prateleiras de arrumação.....	23
Figura 37: Habitação no sítio do Landal	24
Figura 38: Fonte de pedra	24
Figura 39: Áreas prospetadas em 2019 - Arcgis 10	9
Figura 40: Vista geral da Área 1	25
Figura 41: Vista geral da Área 2	26
Figura 42: Vista geral da zona mais elevada da Área 3	26
Figura 43: Na imagem, à esquerda, a Área 4	27
Figura 44: Vista geral da Área 5	28

Figura 45: Vista do topo da Área 6	28
Figura 46: Vista geral da Área 7	29
Figura 47: Vista geral da Área 14	30
Figura 48: Vista geral da Área 8	30
Figura 49: Topo da Área 9	31
Figura 50: Ao fundo, a vila de A-dos-Francos, vista do local mais elevado da Área 10	31
Figura 51: Vista geral da Área 11	32
Figura 52: Zona de vinha na Área 12	32
Figura 53: Vista geral da Área 13	33
Figura 54: Áreas prospetadas em 2019 - Arcgis 10	Erro! Marcador não definido.
Figura 55: Áreas prospetadas pelo projeto entre 2017 e 2019 – Arcgis 10	34
Figura 56: Total de sítios arqueológicos inventariados até 2019 – Arcgis 10	43
Figura 57: Sítios arqueológicos da Pré-História	44
Figura 58: Sítios arqueológicos de Época romana	46
Figura 59: Sítios arqueológicos de Época medieval-moderna	47
Figura 60: Cartaz do Seminário	50
Figura 61: Plateia do Seminário	50
Figura 62: Visita guiada às pegadas de dinossauros da Serra do Bouro	51
Figura 63: Apresentação do livro "Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha).....	52
Figura 64: Divulgação do Seminário de Arqueologia na pporto.pt	53
Figura 65: Divulgação da apresentação do livro "Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha" na Gazeta das Caldas	54
Figura 66: Divulgação do Seminário de Arqueologia na Arqueozine	55
Figura 67: Moinho de José Beato	56
Figura 68: Moinho dos Casais Morgados	56
Figura 69: Moinho do Alto dos Moinhos 3.....	57

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório enquadra-se no âmbito do projeto “Carta Arqueológica das Caldas da Rainha” e tem como objetivo apresentar os resultados obtidos no ano de 2019.

Durante este ano pretendia-se:

- Efetuar prospeções arqueológicas na denominada Zona Oriental Sul.
- Dar continuidade à introdução dos dados registados na Base de Dados do projeto.
- Dar continuidade à introdução dos dados registados no SIG do projeto.
- Elaborar folhetos informativos e de divulgação do projeto.
- Fomentar a educação patrimonial na comunidade.

Prospeções Arqueológicas

1. Foram desenvolvidas **prospeções** arqueológicas no concelho, nomeadamente **na Zona Oriental Sul**.

As prospeções efetuadas foram realizadas, na sua maioria, de forma seletiva, ainda que determinadas zonas, nomeadamente a freguesia do Landal, devido à sua topografia, tenha sido prospetada por áreas específicas, de forma mais intensiva.

Eventos, Workshops, Palestras

1. Nos dias 21 e 22 de Setembro foram apresentadas duas comunicações no Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó, em Alvaiázere.
2. No âmbito da educação patrimonial e no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, foi organizado o Seminário – O Património Arqueológico no Centro de Portugal, que ocorreu dias 28 e 29 de setembro, na Escola de Hotelaria e Turismo, em Caldas da Rainha
3. Foi desenvolvido o inventário e apresentação pública do livro “Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha”, no dia 28 de Setembro 2019.

Divulgação

1. Durante o ano de 2019, os dados do projeto continuaram a ser inseridos no **website do Município das Caldas da Rainha**, estando, atualmente, totalmente atualizado (http://www.cm-caldas-rainha.pt/webcenter/portal/mcr/viver/page13?_adf.ctrl-

state=18vdcr7k77_5&wc.contextURL=%2Fspaces%2Fmcr&lado=esquerda&hide=s&_afrLoop=5857505310678872#!

2. No âmbito da educação patrimonial, foi elaborado um **folheto informativo sobre os resultados dos trabalhos de 2019**.
3. Foi desenvolvido e publicado o livro **Lendas e Fotografias antigas das Caldas da Rainha que se anexa para arquivo na biblioteca**.
4. Divulgação do projeto nas redes sociais, nomeadamente na página de **Facebook**

Apresentam-se de seguida os trabalhos desenvolvidos de forma detalhada.

2. POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO

A área do projeto localiza-se no concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

Esta é constituída pela totalidade das freguesias do concelho: UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, UF Santo Onofre e Serra do Bouro, UF Tornada e Salir do Porto, Nadadouro, A-dos-Francos, Santa Catarina, Salir de Matos, Carvalhal Benfeito, Landal, Vidais, Alvorninha, Foz do Arelho.

Estas inserem-se na CMP 1: 25 000, folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351 (Figura 1).

Figura 1: CMP 1:25000 - folhas 316, 327, 337, 338, 339, 350, 351) – Arcgis 10

3. PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS

3.1. Referencial Teórico

Como temos vindo a referir nos relatórios anteriores a prospeção arqueológica é entendida, tradicionalmente, como o processo de identificação de sítios e evidências arqueológicas (Ruiz, 1985).

Existindo vários tipos de prospeção, aquela mais utilizada no âmbito de uma Carta Arqueológica é a prospeção direta, podendo ser seletiva ou intensiva, dependendo do tempo, recursos e da área a percorrer. Esta tem como objetivo identificar sítios e materiais diretos do relevo, da vegetação e dos afloramentos existentes (Ferdrière, 1998).

Metodologicamente ainda que a zona a prospear durante este ano estivesse circunscrita à denominada Zona Oriental Sul (UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório; Landal, A-dos-Francos e Vidais), conforme a metodologia descrita em PIPA e esmiuçada em 2017, com base nos pontos selecionados pela deteção remota por fotografia de satélite, topónimos, informação oral ou dados da dgp., foram também efetuadas prospeções arqueológicas noutros locais, proveniente de dados e informações de ações de recolha oral e de eventos de educação patrimonial efetuadas durante o ano de 2018, nomeadamente desenvolvidos no IPSS Fonte Santa (UF Santo Onofre e Serra do Bouro) e na Associação Paradense (UF Tornada e Salir do Porto), e que naturalmente foi oportuno visitar.

Na freguesia do Landal e na freguesia de A-dos-Francos foi efetuado um trabalho mais intensivo, sobretudo nas zonas mais elevadas, capazes de poder fornecer mais dados arqueológicos de relevo, reconhecendo o contexto ambiental dos mesmos e o tipo de comportamento humano ao longo do tempo. Assim em algumas áreas foram realizadas prospeções intensivas, espaçadas por 10 metros.

Assim foram trabalhadas 14 áreas (Figura 2) e 24 pontos (Figura3).

Figura 2: Áreas prospetadas em 2019

Figura 3: Mapa com sítios prospectados em 2019 - Arcgis 10

3.2. Resultados sumários em 2019

Das 14 áreas prospectadas intensivamente e dos 24 sítios percorridos de forma seletiva, 3 resultaram em sítios com relevância arqueológica (Quinta do Paúl; Cabeço da Vela; Caminho de Valmuinhas), sendo os outros apenas testemunhos patrimoniais e históricos de cronologia contemporânea.

De seguida enumeram-se os sítios prospectados que resultaram em ocorrências, nas freguesias de UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, UF Santo Onofre e Landal e, também, relativamente a esta última freguesia, as áreas prospectadas. No final do capítulo expõem-se em mapa os trajetos desenvolvidos e as áreas prospectadas desde o início do projeto. Em anexo I poderão ser consultadas as fichas de prospeção realizadas com informações mais pormenorizadas de cada sítio arqueológico, com as imagens impressas com qualidade fotográfica. Segue por aqui somente um resumo.

3.2.1. UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório (São Gregório)

Mina das Covas - 39° 21.326'N 9° 3.443'W

Descrição: Mina de água atualmente coberta por vegetação, tornando impossível a visualização da sua estrutura.

Figura 4 - Mina das Covas

Quinta do Paúl - 39° 21.756'N 9° 3.671'W

Descrição: Corresponde a quinta em ruínas que terá tido uma grande dimensão.

É possível visualizar ainda tanques de água em pedra estando, contudo, a maioria da estrutura das casas coberta por vegetação e silvado.

Segundo informações locais, conta-se que a Quinta terá sido construída no século XVIII.

Figura 5: Vista geral da Quinta do Paúl

Figura 6: Pormenor dos tanques em pedra

Figura 7: Pormenor de uma das casas da Quinta do Paúl

Fonte das Covas - 39° 21.283'N 9° 3.375'W

Descrição: Segundo informação oral, será uma fonte muito antiga mas que foi recuperada recentemente.

Figura 8: Fonte das Covas

Fonte da Fagulha - 39° 21.099'N 9° 3.291'W

Descrição: Trata-se de fonte em ruína, sendo ainda possível visualizar parte da estrutura tombada.

Figura 9: Fonte da Fagulha em ruínas

Fonte do Pinheiro - 39° 21.047'N 9° 3.132'W

Descrição: Corresponde a fonte bastante degradada, conservando ainda um tanque que se encontra coberto.

Figura 10: Fonte do Pinheiro

Caminho de Valmuinhas - 39° 21.246'N 9° 4.203'W

Descrição: Corresponde a informação oral fornecida por habitante de São Gregório. Aqui, em tempos, aquando da lavoura, terão aparecido algumas lajes de um antigo caminho. Na deslocação ao local, não foi possível confirmar a informação, encontrando-se a terra cultivada com pomares.

Ainda assim, constata-se que este local é próximo do sítio de São Gregório, registado no Portal do Arqueólogo e já confirmado pelo projeto CARACA como um local com elevada quantidade de materiais de construção de cronologia romano/medieval.

Atendendo à sua localização, optou-se por registar o local como sítio arqueológico de interesse, podendo corresponder a uma pequena via que ligasse o sítio de São Gregório às povoações envolventes.

À informante oral, proprietária do terreno, foi solicitado que informasse o Projeto quando cultivassem novamente a terra, no sentido de aferir a existência de vestígios arqueológicos concretos.

Figura 11: Valmuinhas (local onde terão sido encontradas lajes do caminho)

Figura 12: Vista geral do sítio

Cisterna – São Gregório - 9° 21.308'N 9° 3.636'W

Descrição: O local corresponde a cisterna circular, localizada na casa da D. Bernardete, que segundo a mesma terá sido construída nos anos 30 para captação de água. Encontra-se tapada, não sendo possível visualizar o seu interior.

Figura 13: Cisterna na casa da D. Bernardete

3.2.2. UF Santo Onofre e Serra do Bouro (Serra do Bouro)

Fonte do Cabeço da Vela- 39° 27.105'N 9° 11.449'W

Descrição: Fonte antiga com entrada em abóbada.
Foi restaurada várias vezes. Possui uma mãe de água.

Figura 14: Fonte do Cabeço da Vela (mãe de água)

Figura 15: Vista geral da Fonte do Cabeço da Vela

Fonte Santa - 39° 28.323'N 9° 12.168'W

Descrição: Trata-se de zona localizada junto à costa, onde outrora, segundo habitantes da Serra do Bouro, era feita extração de pedra para fazer mós.

Segundo informação oral, existiria uma fonte de água doce nas imediações, apelidada de Fonte Santa.

Figura 16: Vista geral do lugar da Fonte Santa

Figura 17: Lugar onde outrora se terá extraído pedra

Azenha do Cabeço da Vela 1 - 39° 27.092'N 9° 11.293'W

Descrição: Corresponde a estrutura de azenha que se encontra tombada, coberta por vegetação, impossibilitando o acesso.

É possível visualizar ainda parte da construção, nomeadamente uma das janelas originais.

Figura 18: Azenha do Cabeço da Vela 1

Azenha do Cabeço da Vela 2 - 39° 27.100'N 9° 11.210'W

Descrição: Esta azenha encontra-se em ruínas, sendo possível visualizar o derrube da estrutura. Segundo informantes orais será a azenha mais antiga da zona.

É possível ver ainda uma das mós tombada.

Figura 19: Azenha do Cabeço da Vela 2

Figura 20: Azenha do Cabeço da Vela 2

Tanque / estrutura de captação de água termal- 39° 26.482'N 9° 10.736'W

Descrição: Terá sido construída nos anos 50 mas encontra-se em elevado estado de degradação. Teria água termal e dali esta era extraída para venda na cidade das Caldas da Rainha pela família Freitas, família afamada da zona.

Figura 21: Vista geral do tanque de captação

Figura 22: Interior do tanque de captação em ruínas

Forno de cal da Panascosa - 39° 26.147'N 9° 10.902'W

Descrição: Trata-se de forno de cal localizado junto à Estrada Atlântica Caldas da Rainha – Foz do Arelho. Foi restaurada e conserva apenas a estrutura do forno original.

Segundo informação oral, terá sido construído nos anos 40.

Figura 23: Exterior do forno de cal da Panascosa

Figura 24: Interior do forno de cal da Panascosa

Forno de cal da Boavista - 39° 28.787'N 9° 10.420'W

Descrição: Este antigo forno de cal localiza-se no lugar da Boavista. Conserva apenas a estrutura do forno original. Segundo informação oral terá sido o último a estar em funcionamento na região.

Figura 25: Forno de cal da Boavista

Forno de cal do José Augusto - 39° 26.631'N 9° 9.912'W

Descrição: Trata-se de forno de cal localizado no Casal da Espinheira e, tal com os outros, conserva apenas a estrutura do forno, bem como o seu acesso.

Figura 26: Forno de cal do José Augusto

Cabeço da Vela

Descrição: A equipa do Projeto teve conhecimento da existência de uma goiva, encontrada no lugar do Cabeço da Vela por Álvaro Baltasar, habitante da Serra do Bouro. Foi possível visualizar o material arqueológico, encontrando-se, neste momento à guarda do Projeto.

Com o intuito de conhecermos a sua proveniência deslocámo-nos ao local com o auxílio do informante oral. O sítio corresponde a casa em ruínas construída em alvenaria de pedra que possui um lagar no interior. Nas imediações, foi possível detetar alguma quantidade de seixos bastante polidos e rolados, alguns com possíveis marcas de talhe. Embora não possamos atestar a cronologia do sítio, referenciámos o local como um sítio arqueológico inédito, sendo desta forma inserido na base de dados do Projeto.

Figura 27a: Vista geral da casa onde foi descoberta a goiva

Figura 27b: Goiva descoberta por Álvaro Baltasar (à guarda do Projeto CARACA)

3.2.3. Freguesia do Landal

Santa Suzana (DGPC) - 39°19 206'N 9°00 579'W

Descrição: Trata-se da Capela de Santa Suzana, sítio registado na base de dados do Portal do Arqueólogo com o CNS 1781. Nos anos 70, em obras de remodelação, ter-se-ão detetado fundações do edifício de cronologia romana.

Embora não tenha sido possível visitar o seu interior, os habitantes da zona informaram que esses vestígios foram tapados aquando do restauro da capela.

Figura 28: Capela de Santa Suzana, no Landal

Ponte da Granja - 39°18 489'N 9°01 030'W

Descrição: Ponte recente, com tabuleiro em betão. Consta que na sua superfície haveria pedras antigas por onde passavam os carros de bois. Estas já não se encontram no local.

Figura 29: Ponte da Granja

Ponte dos Granjeiros - 39°18 466'N 9°01 141'W

Descrição: Ponte com estrutura que poderá ser de Época Moderna. Não é possível o acesso à estrutura inferior devido à densa vegetação. A linha de água que ali passa, afluente do Rio Arnóia, servia uma azenha de trigo e milho, que se encontra ainda adossada à estrutura da ponte. No rio é possível visualizar alguns elementos em pedra que poderiam fazer parte de estrutura mais antiga. O local ficou registado como sítio de interesse.

Figura 30: Ponte dos Granjeiros, coberta por vegetação

Figura 31: Local onde se encontrava a azenha e o lagar, junto à ponte

Quinta do Freixo - 39°18 651'N 9°01 469'W

Descrição: Quinta de exploração de vinho, atualmente em ruína. Segundo habitantes do lugar, será uma quinta do século XVII/XVIII, tendo sofrido várias alterações ao longo dos últimos anos. Registámos o sítio como sendo de cronologia Moderna.

Figura 32: Quinta do Freixo

Ponte do Rei - 39°18 647'N 9°01 405'W

Descrição: Ponte referenciada oralmente mas que, contudo, se trata de ponte recente, sem interesse arqueológico.

Figura 33: Ponte do Rei

Igreja do Divino Espírito Santo - 39°18 964'N 9°01 295'W

Descrição: A Igreja do Divino Espírito Santo foi construída no século XVIII, sendo uma vigararia da Ordem de Malta.

Por informação oral, foi possível perceber a existência de um túnel antigo que corria todo o lugar, que teria dois acessos, pelo interior da Igreja, atualmente tapados com placas de pladur.

Ninguém da aldeia forneceu mais informações. A pessoa que poderia ter mais informação, Leocádia Pato, faleceu em 2018.

O local ficou registado como sítio de interesse.

Figura 34: Fachada da Igreja do Espírito Santo

Figura 35: Pormenor de uma das entradas para o túnel, coberta por pladur

Figura 36: Pormenor de outra das entradas para o túnel, atualmente tapada com pladur e com prateleiras de arrumação

Landal (DGPC) - 39°18 952'N 9°01 269'W

Descrição: Sítio registado na base de dados do Portal do Arqueólogo (CNS 2075) como achado isolado, não possuindo cronologia associada.

Atualmente corresponde a casario de habitação recente e vedado.

Fica no lugar do Landal, junto á Igreja do Divino Espírito Santo.

Os habitantes do sítio não têm conhecimento de qualquer vestígio arqueológico detetado no local, bem como não foi possível identificar qualquer material nas imediações.

Figura 37: Habitação no sítio do Landal

Fonte de pedra - 39°18 076'N 9°00 311'W

Descrição: Fonte em pedra inativa. Sem interesse arqueológico.

Figura 38: Fonte de pedra

3.3. Áreas Prospetadas

As áreas (Figura 2) foram prospectadas de forma intensiva em toda a sua área. Metodologicamente prospectou-se em linhas de 10 em 10 metros, com o objetivo de apurar a existência de evidências arqueológicas de relevo. Descreve-se de seguida as diferentes áreas para registo e arquivo na DGPC.

Freguesia do Landal

Área 1 - 39°19.142'N 9°01.777'W

Descrição: Localiza-se na divisão de freguesias, entre o Landal e A-dos-Francos, a Norte dos Casais da Clara.

Fica em zona elevada, caracterizada pela existência de grande quantidade de pereiras e de alguns terrenos agrícolas.

A área possui aproximadamente 5000 m², não tendo sido possível verificar a existência de qualquer vestígio arqueológico.

Figura 39: Vista geral da Área 1

Área 2 - 39°17.542'N 9°01.055'W

Descrição: A denominada Área 2 localiza-se no planalto da Achada, na chamada Serra de Todo o Mundo, no interior do Parque Eólico, na freguesia do Landal. Tem cerca de 1500 m² e possui alto arvoredado, principalmente eucaliptos, com raras clareiras de terreno cultivado. Infelizmente não se registou o aparecimento de qualquer evidência.

Figura 40: Vista geral da Área 2

Área 3 - 39°17.898'N 9°00.073'W

Descrição: Pequena área, com cerca de 400 m², que fica junto ao lugar dos Casais da Serra, na freguesia do Landal. Caracteriza-se por possuir denso arvoredado, nomeadamente eucaliptais, com bastante vegetação rasteira que impossibilita uma vegetação conveniente de algumas zonas.

Figura 41: Vista geral da zona mais elevada da Área 3

Área 4 - 39°17.975'N 9°00.587'W

Descrição: Situa-se na freguesia do Landal, entre os Casais da Neve e o Casal do Alto Mariano. Esta zona alta caracteriza-se por grandes eucaliptos, cobrindo cerca de 2000 m² de toda a área. Certas zonas são de difícil prospeção, devido à alta vegetação e ao intenso silvado, sendo apenas possível a passagem por pequenos trilhos / caminhos. Não se registou o aparecimento de qualquer vestígio arqueológico.

Figura 42: Na imagem, à esquerda, a Área 4

Área 5 - 39°18.067'N 9°00.194'W

Descrição: Esta zona fica próxima da Área 4, a Este, localizando-se próximo do Casais dos Vales. Esta paisagem contrasta zonas de plantação de pinheiros, com eucaliptos e terrenos agrícolas, sobretudo com plantação de pereiras. Infelizmente não foi possível registar evidências de teor arqueológico.

Figura 43: Vista geral da Área 5

Área 6 - 39°18.591'N 9°00.431'W

Descrição: Corresponde a área agrícola com plantação de oliveiras numa pequena depressão, e de pinheiros e eucaliptos numa zona de cabeço.

Localiza-se junto à Quinta da Granja e ao Casal dos Rostos, correspondendo a área com cerca de 2000 m².

Figura 44: Vista do topo da Área 6

Área 7 - 39°17.784'N 9°01.330'W

Descrição: Fica junto aos Casais Gaiola, próximo da Pedreira, na Serra de Todo o Mundo. Corresponde a área com grande quantidade de terrenos agrícolas, principalmente de trigo. Nalgumas zonas podem ainda ver-se plantações de eucaliptos.

Esta Área encontra-se implantada numa zona alta, próxima de dois moinhos registados no âmbito do inventário “Moinhos das Caldas da Rainha”, publicado pelo Projeto CARACA.

Não foi possível detetar vestígios arqueológicos.

Figura 45: Vista geral da Área 7

Área 14 - 39°18.068'N 8° 59.791'W

Descrição: Esta Área fica a Norte dos Casais da Serra e encontra-se em zona densamente plantada com eucaliptos, contrastando com áreas de pinhal e de terrenos em pousio.

Figura 46: Vista geral da Área 14

Freguesia de A-dos-Francos

Área 8- 39°19.387'N 9°1.946'W

Descrição: Área com cerca de 3000 m², localizada na freguesia de A-dos-Francos, próximo dos Casais dos Vales. Encontra-se coberta por denso eucaliptal que impossibilita, em algumas zonas, uma conveniente prospeção. Ainda assim, esta paisagem é pontualmente interrompida por áreas de cultivo que permitem uma prospeção adequada. Contudo, não foi possível registar vestígios arqueológicos.

Figura 47: Vista geral da Área 8

Área 9- 39°190.39'N 9°03.036'W

Descrição: Corresponde a área elevada com cerca de 2500 m², coberta por eucaliptos alinhados geometricamente.

Esta zona encontra-se sobranceira à vila de A-dos-Francos, a Norte do Casal Pinheiro.

Figura 48: Topo da Área 9

Área 10 - 39°18.524'N 9°02.135'W

Descrição: Localiza-se na freguesia de A-dos-Francos, próximo dos Casais do Bixo.

Corresponde a pequeno cabeço com eucaliptal e vegetação rasteira que impossibilita uma prospeção adequada.

Figura 49: Ao fundo, a vila de A-dos-Francos, vista do local mais elevado da Área 10

Área 11 - 39°19.153'N 9°03.876'W

Descrição: Trata-se de área localizada a Norte dos Casais de Santa Helena. Em zona baixa, é possível visualizar um eucaliptal jovem, enquanto que numa zona mais alta, no cabeço, encontram-se eucaliptos já plantados há alguns anos. Possui casario de habitação próximo, bem como alguns terrenos para exploração agrícola (Figura 14).

Figura 50: Vista geral da Área 11

Área 12 - 39°18.505'N 9°03.790'W

Descrição: Fica no lugar dos Carreiros, na freguesia de A-dos-Francos. Trata-se de zona consideravelmente elevada com terrenos para plantação agrícola. Toda a área corresponde a cerca de 1500 m². Não se registaram evidências arqueológicas.

Figura 51: Zona de vinha na Área 12

Área 13 - 39°19.339'N 9°03.573'W

Descrição: Trata-se de área com cerca de 1000 m², composta por plantação de eucaliptais e campos de trigo. Fica a Oeste de A-dos-Francos, junto aos Casais da Glória.

Figura 52: Vista geral da Área 13

Desta forma, apresenta-se o mapa dos polígonos com as áreas percorridas com vista ao desenvolvimento da Carta Arqueológica. A estas áreas juntamos todas as outras prospetadas em 2017 e 2018 (Figura 53).

Figura 53: Áreas prospectadas pelo projeto entre 2017 e 2019 – Arcgis 10

4. INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO RELIGIOSO DO CONCELHO DAS CALDAS DA RAINHA

4.1. Referencial teórico

O Património religioso é algo que não é estático, que não está no passado. Na verdade, esta tipologia de património integra-se num património histórico mais vasto que contém uma memória e uma vida que urge preservar.

Neste caso específico, as igrejas, capelas, ermidas e demais templos da Igreja Católica pertencem à civilização. São eles que acabam por enriquecer as comunidades e é a estas que deve caber a sua valorização, preservação, conservação e salvaguarda (Mendes, 2018).

A humanidade e as suas comunidades criam o seu próprio património, alicerçado num legado e numa herança que vai além do seu valor económico.

A existência de um património religioso vasto e diversificado oferece uma noção histórica dos vários períodos humanos, seja numa configuração material ou imaterial do património.

Estes bens e as obras que integram formam um legado, seja de dimensão histórica, como também de dimensão religiosa e de evangelização, útil à Igreja Católica.

O Património religioso acaba por servir a Igreja, mas também consubstancia um legado histórico cultural para as comunidades onde se espelham as suas vivências, as suas obras, os seus valores e ideias, ao longo dos séculos (Conferência Episcopal Portuguesa, 1994).

4.2. Metodologia

A recolha dos dados relativos ao património religioso do concelho das Caldas da Rainha e aos cemitérios foi elaborado tendo como base um trabalho elaborado pelo Município das Caldas da Rainha em 2013. A esse inventário adicionámos alguns dados que fomos recolhendo no decorrer das prospeções efetuadas, seja no âmbito da investigação

arqueológica, como no âmbito do inventário dos Moinhos das Caldas da Rainha. Recolhemos também algumas informações no *website* <http://monumentos.gov.pt>.

Após a compilação dos dados, estes foram introduzidos na base de dados do Projeto CARACA, sendo por sua vez conectados a geodatabase do projeto, seja assim possível visualizá-los no SIG do projeto.

Além desta introdução, elaborámos também duas tabelas distintas, uma relativa aos cemitérios do concelho e outra ao património religioso do concelho, bem como mapas respetivos (Tabela 1; Tabela 2; Mapa 1; Mapa 2).

De frisar que os nomes das freguesias utilizados são os antigos e não a nova reorganização, pois torna-se mais fácil a identificação do exato lugar onde os elementos patrimoniais se localizam.

4.3. Resultados

Tabela 2 – Lista do Património Religioso

Nome	Freguesia	Localização	Descrição
Capela de Santa Helena	A-dos-Francos	39° 18.967'N 9° 03.822'W	Capela
Capela de São Sebastião	A-dos-Francos	39° 19.110'N 9° 04.851'W	Capela
Igreja de Nossa Senhora da Graça e São Silvestre	A-dos-Francos	39° 19.354'N 9° 02.873'W	Capela do século XVIII alvo de vários restauros.
Igreja Matriz	Carvalhal Benfeito	39° 26.638'N 9° 02.726'W	Igreja.
Capela das Antas	Carvalhal Benfeito	39° 25.474'N 9° 02.582'W	Capela.
Capela de Santana	Carvalhal Benfeito	39° 27.307'N 9° 03.723'W	Capela.
Igreja Matriz	Coto	39° 25.552'N 9° 07.011'W	Igreja.
Igreja de Nossa Senhora dos Anjos	Coto	39° 25.383'N 9° 06.991'W	Igreja.
Capela de São Jacinto	Coto	39° 25.164'N 9° 07.486'W	A primitiva capela foi contruída no século XVI. Foi restaurada no século XVIII e alvo de cobertura

			interior das paredes e azulejo azul e branco.
Capela do INATEL	Foz do Arelho	39° 25.775'N 9° 13.438'W	Capela.
Igreja Paroquial	Foz do Arelho	39° 26.110'N 9° 12.899'W	Igreja.
Capela de Almofala	Alvorninha	39° 23.509'N 9° 00.915'W	Capela quinhentista.
Capela do Casal do Frade	Alvorninha	39° 23.772'N 9° 04.770'W	Capela.
Capela da Cumeira da Cruz	Alvorninha	39° 22.651'N 9° 00.789'W	Capela.
Capela da Malasia	Alvorninha	39° 24.148'N 9° 04.395'W	Capela.
Capela da Moita	Alvorninha	39° 23.916'N 9° 03.460'W	Capela
Capela do Pego	Alvorninha	39° 23.855'N 8° 59.865'W	Capela construída no século XVII.
Capela da Ramalhosa	Alvorninha	39° 24.392'N 9° 00.724'W	Capela.
Capela de São Clemente	Alvorninha	39° 23.231'N 9° 00.343'W	Capela.
Capela de Vila Nova	Alvorninha	39° 23.039'N 9° 03.245'W	Capela.
Capela do Zambujal	Alvorninha	39° 23.039'N 9° 03.245'W	Capela.
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Visitação	Alvorninha	39° 22.933'N 9° 02.197'W	Igreja construída no século XVI. Com pia batismal em pedra encimada com escudo régio.
Igreja da Misericórdia	Alvorninha	39° 22.968'N 9° 02.210'W	Igreja construída no século XVII. Possui revestimento azulejar bem conservado.
Igreja Paroquial de Salir de Matos	Salir de Matos	39° 25.965'N 9° 05.747'W	Igreja construída no século XVIII. Alvo de remodelação em 1994.
Capela dos Barrantes	Salir de Matos	39° 26.806'N 9° 06.739'W	Capela.
Capela dos Cabreiros	Salir de Matos	39° 27.207'N 9° 05.023'W	Capela.

Capela do Guisado	Salir de Matos	39° 26.514'N 9° 06.225'W	Capela.
Capela dos Infantes	Salir de Matos	39° 24.798'N 9° 04.942'W	Capela.
Igreja de São Domingos	Salir de Matos	39° 27.461'N 9° 06.706'W	Igreja.
Capela das Trabalhias	Salir de Matos	39° 23.231'N 9° 00.343'W	Capela.
Igreja Paroquial de Santa Catarina	Santa Catarina	39° 26.842'N 9° 00.962'W	Igreja construída no século XVI. Foi alvo de reconstrução e ampliação em 2003.
Capela do Casal da Marinha	Santa Catarina	39° 26.030'N 8° 59.773'W	Capela.
Igreja da Cumeira	Santa Catarina	39° 27.976'N 9° 02.327'W	Igreja.
Capela da Granja Nova	Santa Catarina	39° 25.606'N 9° 00.305'W	Capela.
Capela da Mata de Porto Mouro	Santa Catarina	39° 25.609'N 9° 01.546'W	Capela.
Capela do Peso	Santa Catarina	39° 28.383'N 9° 04.010'W	Capela.
Capela da Portela	Santa Catarina	39° 26.376'N 9° 01.372'W	Capela.
Igreja das Relvas	Santa Catarina	39° 25.826'N 9° 00.640'W	Igreja.
Igreja Paroquial do Nadadouro	Nadadouro	39° 25.131'N 9° 11.338'W	Igreja recente, construída em 1856, mais tarde foi ampliada.
Capela do Espírito Santo	Nossa Senhora do Pópulo	39° 24.163'N 9° 07.890'W	Construída no século XVI para a Irmandade do Espírito Santo. Está classificada como Imóvel de Interesse Público.
Ermida de São Sebastião	Nossa Senhora do Pópulo	39° 24.268'N 9° 07.973'W	Terá sido construída no século XVI, sendo alvo de revestimento em azulejo azul e branco no século XVIII.

Igreja de Nossa Senhora do Pópulo	Nossa Senhora do Pópulo	39° 24.200'N 9° 7.920'W	Construída no século XV para apoiar os doentes do Hospital Termal. De estilo manuelio, renascentista, maneirista, barroco e revivalista neo-manuelino. É Monumento Nacional.
Igreja de Nossa Senhora da Conceição	Nossa Senhora do Pópulo	39° 24.386'N 9° 08.171'W	Igreja recente, construída em 1950.
Igreja de Nossa Senhora da Conceição	Salir do Porto	39° 29.834'N 9° 09.229'W	Igreja construída entre o século XVIII/XIX.
Igreja de Nossa Senhora dos Mártires	Serra do Bouro	39° 27.363'N 9° 10.859'W	Igreja construída no século XVI. De estilo manuelino e barroco.
Igreja da Fanadia	São Gregório	39° 21.929'N 9° 04.477'W	Igreja construída no século XVIII. Alvo de vários restauros.
Igreja de Nossa Senhora da Conceição	São Gregório	39° 21.490'N 9° 03.741'W	Igreja do século XVII – XIX. Restaurada, possui coro em madeira.
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação de Tornada	Tornada	39° 26.877'N 9° 07.794'W	Igreja construída no século XVI. De estilo manuelino e barroco.
Igreja do Campo	Tornada	39° 26.236'N 9° 09.154'W	Igreja.
Capela do Chão da Parada	Tornada	39° 27.849'N 9° 08.149'W	Capela construída no século XVII.
Capela do Reguengo da Parada	Tornada	39° 27.454'N 9° 08.448'W	Capela.
Igreja do Divino Espírito Santo	Landal	39° 18.942'N 9° 01.309'W	Construída durante o século XVIII. É uma vigararia da Ordem de Malta.
Capela dos Amiais	Landal	39° 18.849'N 9° 00.271'W	Capela.

Capela das Bairradas	Landal	39° 19.405'N 8° 59.843'W	Capela.
Capela de Rostos	Landal	39° 18.392'N 9° 00.079'W	Capela.
Capela de Santa Susana	Landal	39° 19.202'N 9° 00.581'W	Capela.
Capela dos Casais da Serra	Landal	39° 17.768'N 9° 00.130'W	Capela.
Igreja de Nossa Senhora da Piedade	Vidais	39° 22.130'N 9° 02.992'W	Igreja.
Capela de Casal do Rei	Vidais	39° 21.394'N 9° 00.373'W	Capela.
Capela de Crastos	Vidais	39° 21.574'N 9° 01.953'W	Capela.
Capela da Rabaceira	Vidais	39° 20.765'N 9° 01.019'W	Capela.
Capela de Nossa Senhora dos Remédios	Vidais	39° 22.842'N 9° 03.975'W	Capela construída no século XVIII. Foi restaurada recentemente.

Figura 54: Mapa com o inventário do património religioso do concelho das Caldas da Rainha

Tabela 1 – Lista de Cemitérios

Nome	Freguesia	Localização	Descrição
Cemitério Velho	Nossa Senhora do Pópulo	39° 23.962'N 9° 08.238'W	Cemitério
Cemitério Novo	Santo Onofre	39° 24.712'N 9° 09.248'W	Cemitério
Cemitério do Coto	Coto	39° 25.562'N 9° 07.018'W	Cemitério
Cemitério da Ramalhosa	Alvorninha	39° 24.300'N 9° 00.800'W	Cemitério
Cemitério de Alvorninha	Alvorninha	39° 22.851'N 9° 02.046'W	Cemitério
Cemitério do Nadadouro	Nadadouro	39° 25.074'N 9° 11.312'W	Cemitério
Cemitério da Serra do Bouro	Serra do Bouro	39° 27.367'N 9° 10.845'W	Cemitério
Cemitério de São Gregório	São Gregório	39° 21.511'N 9° 03.749'W	Cemitério
Cemitério de Tornada	Tornada	39° 26.881'N 9° 07.815'W	Cemitério
Cemitério dos Vidais	Vidais	39° 21.921'N 9° 02.721'W	Cemitério
Cemitério da Foz do Arelho	Foz do Arelho	39° 26.149'N 9° 12.425'W	Cemitério
Cemitério do Landal	Landal	39° 18.625'N 9° 01.173'W	Cemitério
Cemitério de Salir de Matos	Salir de Matos	39° 26.055'N 9° 05.954'W	Cemitério
Cemitério de Santa Catarina	Santa Catarina	39° 26.683'N 9° 00.768'W	Cemitério
Cemitério de A-dos-Francos	A-dos-Francos	39° 19.706'N 9° 03.049'W	Cemitério
Cemitério de Salir do Porto	Salir do Porto	39° 29.710'N 9° 09.095'W	Cemitério
Cemitério do Carvalho Benfeito	Carvalho Benfeito	39° 26.450'N 9° 02.609'W	Cemitério

Figura 55: Mapa com inventário dos cemitérios do concelho das Caldas da Rainha

Desta forma, e até ao momento, juntando as prospeções arqueológicas realizadas durante o ano de 2019 foi possível registar a existência de 71 sítios arqueológicos no concelho das Caldas da Rainha (Figura 55) (Anexo II).

Estes sítios têm diversas cronologias, possibilitando, até agora, um vislumbre daquilo que terá sido a ocupação humana no concelho das Caldas da Rainha que a seguir descrevemos. Para uma melhor leitura optamos por excluir o património religioso da época Medieval e Moderno (Anexo II).

Figura 56: Total de sítios arqueológicos inventariados até 2019 – Arcgis 10

Analisando a ocupação por períodos cronológicos registamos as seguintes tabelas e mapas de dispersão (anexo I):

Figura 57: Sítios arqueológicos da Pré-História

Nº Inv.	Nome	Localização	Freguesia	Materiais
NI10	Roçadas	39°27.111'N 9°11.896'W	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Lascas de quartzo e um percutor de bigorna
NI11	Achada 2	39°17.630'N 9°00.809'W	Landal	Lasca de sílex
NI12	Achada 3	39°17.610'N 9°00.601'W	Landal	Lascas de sílex e raspadeira
NI42	Casal do Rei	39°21..578'N 9°00.373'W	Vidais	Núcleo em quartzito, seixos talhados e biface
NI14	Vale Grande 2	39 26.779N 9 12.100W	Foz do Arelho	Seixos polidos e rolados, seixos talhados, 1 possível dormente, 1 lasca de sílex de cor escura, lascas e núcleos em quartzito e 1 possível movente.
NI15	Carrasqueira	39 21.474N 9 02.737W	Vidais	Fragmentos recentes de cerâmica comum
NI46	Ribeira de Crastos 1	39 21.797N 9 02.271W	Vidais	
NI47	Ribeira de Crastos 2	39 21.780N 9 02.289W	Vidais	

NI53	Castro de Santa Catarina	39 27.440N 9 00.839W	Santa Catarina	Núcleos e lamelas em sílex; cerâmica, taças carenadas, argola em bronze, moedas, contas de colar, etc.
NI16	Cabeça Alta	39 26.123N 9 03.460W	Carvalho Benfeito	1 fragmento de sílex com retoques. Fragmentos de cerâmica.
NI39	Salir do Porto	39 30.037N 9 09.710W	UF Tornada e Salir do Porto	Fragmentos cerâmicos e material de construção que poderá ser de época romana.
NI44	Charneca de São Gregório 2	39 20.212N 9 01.761W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	1 fragmento de sílex.
NI9	Zambujal	39 24.410N 9 03.364W	Alvorninha	
NI4	Vale Grande 4	39 26.730N 9 12.330W	Foz do Arelho	Seixos rolados e 1 fragmento cerâmico
NI5	Vale Grande 5	39 26.704N 9 12.148W	Foz do Arelho	
NI34	Cais Palafítico	39 24.255N 9 11.817W	Nadadouro	3 pesos de rede em pedra
NI6	Portela	39 26.425N 9 01.266W	Santa Catarina	
NI7	Arneiro	39 28.552N 9 03.784W	Santa Catarina	
NI61	Laje da Abrunheira	39 26.503N 9 01.841W	Santa Catarina	
NI45	São Gregório	39 21.407N 9 03.793W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Grande quantidade de material de construção de cronologia, aparentemente, romana/ medieval, bem como alguns fragmentos de cerâmica comum
NI1	Serra do Bouro	39 27.094N 9 12.086W	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Seixos polidos
NI49	Casal do Cruzeiro	39 23.749N 9 09.000W	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	1 raspador em sílex, 1 possível machado de duas mãos, vários elementos em pedra com retoques e traços de uso, 1 fragmento cerâmico de pasta escura.
NI50	Sítio do Quartel	39 23.481N 9 08.203W	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Fragmentos em pedra talhada, 1 fragmento de sílex e 1 possível machado.
NI66	Sítio do Bouro	39 27.605N 9 11.981W	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	7 seixos muito rolados, alguns deles com traços de uso.
NI51	Sítio do Machado	39 26.209N 9 09.160W	UF Tornada e Salir do Porto	Seixos talhados e com retoques.
NI65	Sítio do Comboio	39 29.495N 9 08.828W	UF Tornada e Salir do Porto	Machado em pedra (informante oral)
NI2	Casal dos Cucos	39 23.383N 9 06.035W	Vidais	Sílex com retoque
NI3	Casal da Boavista	39 20.665N 9 00.110W	Vidais	1 fragmento cerâmico e 1 lasca em quartzito
NI8	Pedrogão	39 26.493N 9 02.283W	Carvalho Benfeito	

Numa análise geral e sumária podemos observar que os vestígios que integramos na pré-história, ocorrem sobretudo na zona oriental, centro sul e litoral.

Figura 58: Sítios arqueológicos de Época romana

Nºinv.	Nome	Localização	Freguesia	Materiais
NI18	Inscrição de Salir de Matos	39 26.066N 9 05.980W	Salir de Matos	n/a
NI19	Ponte da Feteira	39 24.162N 9 05.019W	Salir de Matos	n/a
NI20	Ponte do Carvalho	39 26.617N 9 02.832W	Carvalho Benfeito	n/a
NI39	Salir do Porto	39 30.037N 9 09.710W	UF Tornada e Salir do Porto	Fragmentos cerâmicos e material de construção
NI45	São Gregório	39 21.407N 9 03.793W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Grande quantidade de material de construção de cronologia, romana/medieval, bem como alguns fragmentos de cerâmica comum.
NI48	Inscrição de A-dos-Francos	39 19.701N 9 03.040W	A-dos-Francos	n/a
NI53	Castro de Santa Catarina	39 27.440N 9 00.839W	Santa Catarina	Denário romano e contas de colar
NI57	Capela de Santo Amaro	39 25.832N 9 04.374W	Salir de Matos	n/a
NI62	Mina de Salir de Matos	39 25.926N 9 05.804W	Salir de Matos	n/a
NI63	Minas do Pego	39 23.762N 9 00.107W	Alvorninha	n/a
NI71	Caminho de Valmuninhas	39 21.246N 9 04.203W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	n/a

Os vestígios romanos identificados encontram-se essencialmente na zona oriental.

Figura 59: Sítios arqueológicos de Época medieval-moderna

Nº Inv.	Nome	Localização	Freguesia	Materiais
NI13	Capela de Todo o Mundo	39 17.681N 9 01.213W	Landal	n/a
NI20	Ponte do Carvalhal	39 26.617N 9 02.832W	Carvalhal Benfeito	n/a
NI21	Alfândega	39 30.395N 9 08.814W	UF Tornada e Salir do Porto	n/a
NI22	Capela de Santana	39 30.525N 9 08.751W	UF Tornada e Salir do Porto	n/a
NI23	Castelo	39 29.877N 9 09.302W	UF Tornada e Salir doProto	n/a
NI24	Vale Grande 3	39 29.877N 9 09.302W	Foz do Arelho	(Fragmentos de cerâmica de construção e de cerâmica comum)
NI25	Ponte de São Gregório da Fanadia	39 21.303N 9 03.180W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	n/a
NI26	Ponte do Imaginário	39 24.017N 9 05.974W	Salir de Matos	n/a
NI45	São Gregório	39 21.407N 9 03.793W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	Grande quantidade de material de construção de cronologia, aparentemente, romana/ medieval, bem como alguns fragmentos de cerâmica comum.

NI55	Capela de São Pedro	39 26.617N 9 02.955W	Carvalhal Benfeito	Fragmentos cerâmicos e material de construção.
NI59	Estrada de Santo Amaro	39 25.950N 9 04.174W	Salir de Matos	n/a
NI60	Túnel da Igreja do Carvalhal Benfeito	39 26.627N 9 02.806W	Carvalhal Benfeito	n/a
NI63	Minas do Pego	39 23.762N 9 00.107W	Alvorninha	n/a
NI71	Caminho de Valmuinhas	39 21.246N 9 04.203W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	n/a
NI10	Roçadas	39 27.111N 9 11.896W	UF Santo Onofre e Serra do Bouro	Materiais de construção de Época Moderna
NI17	Casa de Almofala	39 23.489N 9 00.898W	Alvorninha	n/a
NI27	Azeirinhas 3	39 26.663N 9 12.884W	Foz do Arelho	Cerâmica de construção e cerâmica comum
NI28	Azeirinhas 1	39 26.717N 9 15.511W	Foz do Arelho	Fragmentos de cerâmica comum
NI29	Quinta da Machada	39 22.731N 8 59.993W	Alvorninha	n/a
NI30	Ponte do Rio das Bruxas	39 23.719N 9 01.237W	Alvorninha	n/a
NI31	Quinta dos Vidais	39 22.061N 9 02.887W	Vidais	n/a
NI32	Quinta de Almofala	39 23.532N 9 01.097W	Alvorninha	n/a
NI33	Surdão 1	39 26.815N 9 12.624W	Foz do Arelho	Cerâmica comum
NI40	Cabeça Alta (pia)	39 26.108N 9 03.485W	Carvalhal Benfeito	n/a
NI54	Almuinhas	39 25.523N 9 05.483W	Salir de Matos	Fragmentos de material de construção
NI56	Capela do Formigal	39 24.488N 9 05.452W	Salir de Matos	n/a
NI57	Capela de Santo Amaro	39 25.950N 9 04.174W	Salir de Matos	n/a
NI58	Capela de Vila Verde de Matos	39 19.623N 9 05.010W	A-dos-Francos	n/a
NI67	Capelinha do Carvalhal	39 26.255N 9 02.371W	Carvalhal Benfeito	n/a
NI69	Quinta do Paúl	39 21.756N 9 03.671W	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório	n/a

Olhando o mapa com os vestígios de época medieval e moderna, observa-se um crescimento populacional sempre mais direcionado para a zona oriental e para a cidade das Caldas da Rainha, não foram ainda integrados no mapa os elementos deste período registados na cidade das Caldas da Rainha, onde foram construídos, sobretudo, após o séc. XV, diversos edifícios públicos e privados.

5. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES NO CONGRESSO DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO DA ALTA ESTREMADURA E TERRAS DE SICÓ

Nos dias 21 e 22 de Setembro foram apresentadas duas comunicações no Congresso de História e Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó, em Alvaiázere.

Estas duas comunicações – “A Carta Arqueológica das Caldas da Rainha – resultados preliminares de um projeto em curso”; “A importância da educação patrimonial para a salvaguarda e reconhecimento do património local”, tiveram como objetivo divulgar o trabalho promovido pela equipa do Projeto CARACA, nomeadamente nas áreas da investigação e da educação patrimonial.

ATUALIZAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO

Como temos referido o projeto possui uma área de internet patente no *website* do Município das Caldas da Rainha, integrando os dados referidos no relatório. Foi ainda inserida uma *layer* dedicada aos Moinhos das Caldas da Rainha, com todos os exemplares recolhidos pelo Projeto, bem como o património religioso.

ORGANIZAÇÃO DE SEMINÁRIO

No âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019, foi organizado o **Seminário – “O Património Arqueológico no Centro de Portugal”**, que ocorreu dias 28 e 29 de Setembro, na Escola de Hotelaria e Turismo, em Caldas da Rainha (Figura 62).

Este teve como objetivo divulgar trabalhos de arqueologia desenvolvidos no Centro de Portugal, promovendo uma partilha de conhecimentos e uma discussão entre os presentes (Figura 59 e 60). Neste seminário foram apresentadas 4 comunicações que abordam o património das Caldas da Rainha, incluindo 2 comunicações provenientes do projeto em questão.

ipt Instituto Politécnico de Tomar
estt.ipt Escola Superior de Tecnologia de Tomar Instituto Politécnico de Tomar

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2019
 27 | 28 | 29 | SET
 ARTES PATRIMÓNIO LAZER

Seminário
O Património Arqueológico
na Região Centro de Portugal

28 » 29 setembro 2019
 Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste
 Praça da Universidade . Caldas da Rainha

Sala: Auditório da Escola

mais informações
www.facebook.com/CaldasRainha.CARACA

www.ipt.pt

Projeto Caraca
 Carta Arqueológica Caldas da Rainha
 Projeto de estudo e inventário do património arqueológico do concelho das Caldas da Rainha

Organização
 CALDAS DA RAINHA
 lacps.ipt Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático
 CCAA

Apoios
 A. Marques 50
 MERCARIA PENHA
 TURISMO DE PORTUGAL
 escola do Oeste

Figura 60: Cartaz do Seminário

Figura 61: Plateia do Seminário

Além da área da Arqueologia, desenvolvemos também uma mesa-redonda com o tema “**O Património Paleontológico na Bacia Lusitaniana**”, no dia 29 de Setembro. Neste âmbito foi ainda realizada uma visita guiada às pegadas de dinossauro existentes na costa entre a Serra do Bouro e Salir do Porto (Figura 61).

Os eventos foram divulgados na página de *facebook* do projeto, bem como em diversas plataformas culturais, como a DGPC, o *archport*, o *histport*, na plataforma9 e noutras.

Figura 62: Visita guiada às pegadas de dinossauros da Serra do Bouro

APRESENTAÇÃO DE LIVRO “LENDAS E FOTOGRAFIAS ANTIGAS DAS CALDAS DA RAINHA”

Com o objetivo de sensibilizar a população para a importância das tradições, da sua história e da sua cultura foi elaborado uma recolha e inventário de tradições e lendas antigas do concelho das Caldas da Rainha. Esta recolha patrimonial teve como objetivo sensibilizar a comunidade para este tipo de património, contribuindo para a sua valorização e conservação.

Além das lendas foi também efetuada uma pequena recolha de fotografias antigas do concelho. Com este trabalho tivemos como objetivo dar o primeiro passo para uma futura construção de uma base de dados onde todos estes registos fotográficos possam ser inseridos pela comunidade, tornando-a de fruição pública.

Esta recolha reverteu para um livro intitulado “Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha” que foi apresentado no dia 28 de Setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019 (Anexo IV). A sessão contou com a presença dos autores, Alexandra Figueiredo e Ricardo Lopes, da Vice-Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Maria João Domingues, tendo o livro sido apresentado por Carlos Esquetim (Figura 65).

Figura 63: Apresentação do livro "Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha)

FOLHETO INFORMATIVO 2019

À semelhança daquilo que tem sido desenvolvido nos últimos dois anos, foi elaborado um folheto informativo com os dados mais relevantes dos trabalhos realizados ao longo do ano de 2019.

Neste foram adiantados alguns novos sítios arqueológicos inventariados pelo Projeto, bem como ações de Educação Patrimonial desenvolvidas, como por exemplo o Seminário de Arqueologia ou o Livro “Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha”, lançado este ano.

Este suporte é impresso e distribuído a comunidade, bem como divulgado no *website* do Município das Caldas da Rainha (Anexo V).

DIVULGAÇÃO NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

As iniciativas realizadas, nomeadamente o seminário desenvolvido e o livro apresentado, tiveram eco na comunicação social, tendo sido elaborados artigos em jornais locais – Gazeta das Caldas e Jornal das Caldas.

Esta estratégia do projeto tem como objetivo chegar à comunidade e dar-lhe a conhecer todas as ações que se têm desenvolvido.

The image shows a screenshot of the website pporto.pt. The main content area features a large banner for the seminar "Seminário 'O Património Arqueológico no Centro de Portugal'" scheduled for 28th and 29th September 2019 at the Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. The banner includes logos for IPT, EST IPT, and the Caraca project. Below the banner, there is a text block providing details about the event, including the location (Sala: Auditório da Escola) and contact information. To the right of the main content, there is a sidebar with a "NÁ MINUTOS" section containing several news snippets with small images and dates. Below that is a "VEJA TAMBÉM" section with more recommendations. The website header includes navigation links like "QUEM SOMOS", "SERVIÇOS", "NOÍCIAS", "INICIAIVAS", "AGENDA", "CONTACTOS", and "OBJETIVO".

Seminário "O Património Arqueológico no Centro de Portugal"
28 e 29 setembro 2019
Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste
Praça da Universidade, Caldas da Rainha
Sala: Auditório da Escola
mais informações
www.facebook.com/CaldasRainha.CARACA
www.ipt.pt

Projeto Caraca
Projeto de estudo e restauro do castelo e do complexo arqueológico do castelo de Caldas da Rainha.

Nos dias 28 e 29 de Setembro, irá decorrer, na Escola de hotelaria e Turismo do Oeste, nas Caldas da Rainha, o Seminário "O Património Arqueológico no Centro de Portugal" e a Mesa Redonda "O Património Paleontológico da Bacia Lusitânica".

As visitas guiadas às pedras de dinossauros são gratuitas e, caso queira usufruir do transporte do Projeto, terá de efetuar inscrição via facebook ou através do e-mail ricardointuneslopes@hotmail.com. As vagas são limitadas.

Caso não o faça, poderá efetuar a visita em vistoria própria. O local de encontro é na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, às 10h30.

Mais informações:
www.facebook.com/CaldasRainha.CARACA/
ricardointuneslopes@hotmail.com

Figura 64: Divulgação do Seminário de Arqueologia na pporto.pt

Início > Cultura > Livro com lendas e fotografias antigas das Caldas foi lançado nas jornadas...

Cultura

Livro com lendas e fotografias antigas das Caldas foi lançado nas Jornadas do Património

Por **Isaque Vicente** - 4 de Outubro, 2019

436

Apesar do interessante, a sessão não conseguiu atrair muito público. Durante a tarde de sábado estiveram apenas 20 pessoas.

Um livro que compila lendas, fotografias e postais antigos das Caldas da Rainha foi lançado no dia 29 de Setembro, numa sessão sobre o património arqueológico da região Centro organizada pela equipa que está a desenvolver a Carta Arqueológica das Caldas. O encontro teve lugar na EHTD e estava integrado nas Jornadas Europeias do Património.

A lenda de um túnel que ligaria a igreja do Carmo à Igreja de Santa Maria, ou a uma residência senhorial próxima, ou a dois peões de ouro enterrados na Serra de Todo o Mundo durante as invasões francesas, são algumas das que constituem a compilação editada em livro no âmbito do projecto da Carta Arqueológica das Caldas.

A obra foi apresentada por Carlos Esquatin, no dia 29 de Setembro, numa sessão sobre património arqueológico da região Centro de Portugal que decorreu na EHTD.

O livro fazem parte, claro, as mais famosas lendas das Caldas, como a história da sua própria fundação, mas também da criação dos banhos ou dos furos.

Em termos metodológicos, a equipa procurou mostrar aquilo que tem sido trabalhado no contacto directo com as populações e realça que "este trabalho não se dá por completo pois muitas outras lendas e histórias aqui não retratadas integram a tradição oral deste concelho".

Em termos fotográficos, podem ver-se imagens antigas com termínais religiosas em São de Matos, o trabalho agrícola em A-dos-Francos e em Alvorimilha, bem como fotos do edifício urbano e rural do concelho. Há ainda do antigo Esternato Ramalho Ortigo a remar na Lagoa de Óbidos, há a pesca, e apanha do lito e o transporte de bois entre as duas margens.

A Praça da Fruta, o antigo mercado do peixe e a feira do Gado também estão, obviamente, representados em fotografias. Algumas das imagens foram, à respectiva data, publicadas na **Gazeta das Caldas**.

A equipa liderada pela arqueóloga Alexandra Figueiredo pretende criar um espaço digital que sirva como base de dados e que possa ser alimentado por qualquer pessoa que tenha fotografias antigas.

O projecto CAJACA termina em 2020. Até agora a equipa já mais que duplicou os sítios arqueológicos no concelho que estão inscritos na DGPC. Entre os principais achados está um possível castro da Idade Média em São do Porto.

Ricardo Lopes, arqueólogo caldense que está a desenvolver a carta arqueológica, apresentou o seu projecto de um centro de interpretação para continuar a investigar e a divulgar o património das Caldas no fim deste trabalho.

Daniel Alves e Augusto Ferreira denam a conhecer o estudo antropológico das sondagens arqueológicas no âmbito das obras de reabilitação da igreja de N. S. Pópulo, concluindo que o local analisado foi utilizado para enterrar pessoas, possivelmente doentes do hospital que ali funcionam.

Entre outras apresentações, durante a manhã Nuno Ribeiro teve dado a conhecer a sua investigação sobre Hermínia Talles de Gama, professora e poetisa ligada às Caldas e cujos poemas chegaram a ser publicados na **Gazeta das Caldas**.

A historiadora Juana Beato Ribeiro contou a história do mocho Francisco João Beato, do Reguengo da Parada.

No dia seguinte realizou-se uma mesa redonda dedicada ao património paleontológico de Beato Lusitana, presidida de uma visita às pedregal de dimensões perto da Serra da Bouça.

Publicidade

Edição #5312

Gazeta das Caldas

Assine a Gazeta das Caldas e receba todas as notícias premium da região Oeste.

Ver Preço

Assinar

Sessão de 28 Setembro

CALDASTOOR 262

INICIATIVAS

Grande Regata no Lago do Parque D. Carlos I

28
Setembro
2019

A partir das
10h00

diversas actividades desportivas durante todo o dia

SUPLEMENTOS

250
maiores
empresas do Oeste

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

Figura 65: Divulgação da apresentação do livro "Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha" na Gazeta das Caldas

Seminário – O Património Arqueológico da Região Centro de Portugal

PESQUISAR ...

09/09/2019 arqueozine Atualidade, Eventos 0

Este evento, organizado pelo Projeto CARACA – Carta Arqueológica das Caldas da Rainha, ocorre no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2019 e terá lugar nos dias 28 e 29 de setembro, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, nas Caldas da Rainha.

Neste seminário pretendem dar-se a conhecer trabalhos de investigação decorridos ou em curso na região Centro de Portugal, nas áreas da Arqueologia, Museologia, Conservação e Restauro, Paleontologia ou outras relacionadas com o património cultural.

Estarão presentes investigadores de várias áreas que enriquecerão os painéis, contribuindo para uma discussão saudável acerca do estado do património arqueológico da região. O prazo para aceitação de **propostas para comunicações ou posters** termina no dia **31 de agosto**.

Fonte: [O Património Arqueológico da Região Centro de Portugal](#)

Figura 66: Divulgação do Seminário de Arqueologia na Arqueozine

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS MOINHOS COM NOVOS DADOS

Após a publicação do livro “Moinhos das Caldas da Rainha”, a equipa do Projeto CARACA recebeu um contacto da Dr^a Joana Ribeiro, historiadora local, permitindo completar o trabalho de inventário prévio desenvolvido. Assim aos 85 Moinhos inventariados em 2018, juntam-se mais 3. Estes 3 moinhos foram integrados no site – inventário moinhos distribuídos ao público.

Moinho de José Beato- 39.456535, -9.136052

Localizado no Reguengo da Parada, este moinho terá pertencido a José Beato, irmão de João Beato Júnior. Foi, provavelmente, neste moinho que Francisco João Beato (1929-2016) começou a trabalhar, pois o proprietário era seu tio e padrinho. Atualmente está ladeado de habitações, mas, exteriormente, está bem conservado, apesar de já não possuir mastro.

Figura 67: Moinho de José Beato

Moinho dos Casais Morgados ou de António Catrino - 39°28'16.6"N 9°07'47.3"W

No Chão da Parada, este moinho foi restaurado recentemente. Em bom estado no exterior, com mastro, mas sem as varas para colocar as velas. Foi o primeiro moinho em que Francisco João Beato (1929-2016) se estabeleceu de forma independente, ou seja, sem relação com os seus familiares, proprietários de moinhos no Reguengo da Parada. Por essa altura, década de 1960, o moinho foi arrendado, pois era de António Catrino.

Figura 68: Moinho dos Casais Morgados

Moinho do Alto dos Moinhos 3- 39°27'38.1"N 9°07'47.0"W

Este moinho era de familiares de José Maximino, do Chão da Parada. Na década de 1970 já não trabalhava, por isso, quando foi adquirido por José Faria não foi alvo de obras de

restauro como os restantes moinhos do Alto dos Moinhos. Está em ruína, já não possuindo capelo, nem qualquer vestígio da estrutura interior em madeira.

Figura 69: Moinho do Alto dos Moinhos 3

6. CONCLUSÃO

Todos os trabalhos realizados têm contribuído para a criação de uma imagem abrangente da ocupação do território ao longo do tempo no concelho das Caldas da Rainha.

As prospeções efetuadas, nomeadamente as por intermédio das informações orais que têm vindo a ser recolhidas revelaram dados interessantes, contribuindo, neste ano, para a descoberta de mais 3 sítios arqueológicos inéditos.

A Quinta do Paúl, de Época Moderna revela, há semelhança de estruturas semelhantes nas outras freguesias (Quinta de Almofala; Quinta da Cruz), o cariz latifundiário naquela época. Estas unidades acabavam por dominar a economia local, empregando muitas pessoas e administrando grande parte das zonas onde se encontravam.

O sítio do Cabeço da Vela, embora não tenha sido possível detetar a real proveniência da goiva (deixada à guarda do projeto pelo informante oral Álvaro Baltasar), permite continuar a traçar uma linha de ocupação intensiva no período pré-histórico para a zona compreendida entre a Foz do Arelho e Salir do Porto, junto à faixa costeira.

Por último, o Caminho de Valmuinhas, embora atualmente coberto, poderá adicionar novos dados à compreensão do período romano/medieval em São Gregório, sobretudo na zona dos Escombros. A relação entre o Sítio de São Gregório e este caminho, agora dado a conhecer pela informante Bernardete Simões, é algo que continuaremos a estudar, tendo em vista a sua compreensão e, possivelmente, a descoberta da via concreta.

No âmbito da educação patrimonial, foram desenvolvidas várias ações que tiveram como objetivo fomentar a sensibilização na comunidade para a importância do património, nomeadamente o arqueológico.

Por último, com a intenção de divulgar os trabalhos realizados pelo projeto CARACA no ano de 2019 foi elaborado um folheto informativo, que resume as tarefas efetuadas e os dados recolhidos pela equipa do projeto, estando previsto ser distribuído na comunidade durante o mês de Janeiro de 2020.

BIBLIOGRAFIA

- ALENCAR, Edna F. (2007) – “Paisagens da memória: narrativa oral, paisagem e memória social no processo de construção da identidade” - Teoria & Pesquisa, Vol. XVI - nº 02
- ARAÚJO, A., ZILHÃO (1991) – Arqueologia do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, coleção estudos nº8, Serviço Nacional de Parques Reservas e Conservação da Natureza.
- BICHO, Nuno (1993) – “O Paleolítico Superior Final de Rio Maior: Perspectiva Tecnológica, *in* Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol. 33, 3-4, pp.15-36
- CARVALHO, Anabela – “A Fotografia Aérea na Arqueologia” – Revista Angulo, nº1, 2001
- CHAVES, Luís (1952) – “Estudos de toponímia portuguesa. Influências militares na formação de topónimos” – Revista de Guimarães – Vol. 62 – pp. 160, Guimarães
- CRAVO, Manuel (2010) – “Estudo arqueológico do território compreendido entre Aljazede / Ateanha, Chão de Ourique / Póvoa e Vale do Rio Dueça” – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

- ENCARNAÇÃO, José d' (2008) – “Pela Toponímia até à História” – Câmara Municipal de Albufeira.
- FERNANDES, Maria Joaquina (2008) – “Canaviais – Memória e Património de um Bairro Eborense” – Universidade Aberta, Lisboa
- PAÇO, A. e CABAÇO, H. (1966) – “ Paleolítico das Caldas da Rainha. Ser. Da Brotéria. Porto. 78: 158-165
- PEREIRA, Félix Alves (1924) – “Antiquitus” - O Arqueólogo Português. Lisboa.
- POLLACK, Michael (1992) – “Memória e Identidade Social” - “Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, p. 200-212.
- RACZKOWSKI, Włodzimierz (2002) – “Aerial archaeology method in the face of theory” - *Adam Mickiewicz University*
- XAVIER, António Robeto (2009) – “A importância da História Oral” – UECE

Anexo I – Formato digital dos mapas em alta resolução dos sítios e áreas de prospeção.

Anexo II – Formato digital com dados registados na base de dados e integrados no SIG (apresentam-se as shapes principais para mapeamento temático).

Anexo III – Apresenta-se para além da componente seguinte impressa, em formato digital, todas as fichas de sítio arqueológico desde 2017.

Anexo IV – Livro E-book de Lendas e Fotografias Antigas das Caldas da Rainha.

Anexo V – Folheto informativo em formato digital.

Anexo III

Nº inventário	NI69NPCSGQuintadoPaul
Topónimo	Quinta do Paúl
DGPC/Inédito	Inédito
Freguesia	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Lugar	São Gregório
CMP 1:25000 Folha nº	
Altitude (m)	
Coordenadas	39° 21.756'N 9° 03.671'W
Tipo de sítio	Estrutura patrimonial
Período cronológico	Época Moderna / Contemporânea
Descrição do sítio	<p>Corresponde a quinta em ruínas que terá tido uma grande dimensão.</p> <p>É possível visualizar ainda tanques de água em pedra estando, contudo, a maioria da estrutura das casas coberta por vegetação e silvado.</p> <p>Segundo informações locais, conta-se que a Quinta terá sido construída no século XVIII.</p>
Bibliografia	
Proprietário	
Classificação	
Uso do solo	
Ameaças	
Proteção/Vigilância	
Acessos	Na estrada antiga para São Gregório.
Descrição de espólio	
Local de depósito	
Arqueólogo responsável	Alexandra Figueiredo

Fotografias do sítio

Vista geral da Quinta do Paúl

Tanques de água na Quinta do Paúl

Vista geral da Quinta do Paúl

Nº inventário	NI70SOSBCabeçodaVela
Topónimo	Cabeço da Vela
DGPC/Inédito	Inédito
Freguesia	UF Santo Onofre e Serra do Bouro
Lugar	Cabeço da Vela
CMP 1:25000 Folha nº	
Altitude (m)	
Coordenadas	39° 27.168'N 9° 11.439'W
Tipo de sítio	Achado isolado
Período cronológico	Pré-História
Descrição do sítio	<p>A equipa do Projeto teve conhecimento da existência de uma goiva, encontrada no lugar do Cabeço da Vela por Álvaro Baltasar, habitante da Serra do Bouro.</p> <p>Foi possível visualizar o material arqueológico, encontrando-se, neste momento à guarda do Projeto.</p> <p>Com o intuito de conhecermos a sua proveniência deslocámo-nos ao local com o auxílio do informante oral. O sítio corresponde a casa em ruínas construída em alvenaria de pedra. Nas imediações, em cabeço elevado, foi possível detetar alguma quantidade de seixos bastante polidos e rolados, alguns com possíveis marcas de talhe. Embora não possamos atestar a cronologia do sítio, referenciámos o local como um sítio arqueológico inédito, sendo desta forma inserido na base de dados do Projeto.</p>
Bibliografia	
Proprietário	
Classificação	
Uso do solo	
Ameaças	
Proteção/Vigilância	

Acessos	Na localidade do Cabeço da Vela, na Serra do Bouro, no topo do caminho.
Descrição de espólio	Goiva em anfibólito
Local de depósito	
Arqueólogo responsável	Alexandra Figueiredo
Fotografias do sítio	<p><i>Vista geral da habitação onde se terá registado o aparecimento da goiva</i></p>

Vista geral do sítio do Cabeço da Vela

Goiva detetada por Álvaro Baltasar (à guarda do Projeto)

Nº inventário	NI71NPCSGCaminhodeValmuinhas
Topónimo	Caminho de Valmuinhas
DGPC/Inédito	Inédito
Freguesia	UF Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Lugar	Valmuinhas
CMP 1:25000 Folha nº	
Altitude (m)	
Coordenadas	39° 21.246'N 9° 04.203'W
Tipo de sítio	Via
Período cronológico	Época romana / medieval
Descrição do sítio	<p>Corresponde a informação oral fornecida por habitante de São Gregório. Aqui, em tempos, aquando da lavoura, terão aparecido algumas lajes de um antigo caminho.</p> <p>Na deslocação ao local, não foi possível confirmar a informação, encontrando-se a terra cultivada com pomares.</p> <p>Ainda assim, constata-se que este local é próximo do sitio de São Gregório, registado no Portal do Arqueólogo e já confirmado pelo projeto CARACA como um local com elevada quantidade de materiais de construção de cronologia romano/medieval.</p> <p>Atendendo à sua localização, optou-se por registar o local como sítio arqueológico de interesse, podendo corresponder a uma pequena via que ligasse o sítio de São Gregório às povoações envolventes.</p> <p>À informante oral, proprietária do terreno, foi solicitado que informasse o Projeto quando cultivassem novamente a terra, no sentido de aferir a existência de vestígios arqueológicos concretos.</p>
Bibliografia	
Proprietário	

Classificação	
Uso do solo	Agrícola
Ameaças	
Proteção/Vigilância	
Acessos	Por estrada junto à escola de São Gregório.
Descrição de espólio	
Local de depósito	
Arqueólogo responsável	Alexandra Figueiredo
Fotografias do sítio	<p><i>Vista geral do sítio de Valmuinhas</i></p>

Dossier de Imagens

Imagem 1 - Vista geral da Quinta do Paúl

Imagem 2 - Tanques de água na Quinta do Paúl

Imagem 3 - Vista geral da Quinta do Paúl

Imagem 4 - Vista geral da habitação onde se terá registado o aparecimento da goiva

Imagem 5 - Vista geral do sítio do Cabeço da Vela

Imagem 6 - Goiva detetada por Álvaro Baltasar (à guarda do Projeto)

Imagem 7 e 8 - Vista geral do sítio de Valmuinhas e o local onde terão sido observadas as lajes